

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Tratamiento ortodóncico de paciente clase III esquelética por retrusión maxilar y mordida cruzada posterior unilateral

Orthodontic treatment of skeletal class III patient due to maxillary retrusion and unilateral posterior crossbite

Keyla Tomasa Avilés Balón¹. Xavier Suárez Sandoval²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. kavilesbalon@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. xaviersuarez84@hotmail.com

Correspondencia:
kavilesbalon@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La clase III esquelética, se define como anomalía dentofacial heterogénea, esta anomalía se da por diversas razones, entre ellas el crecimiento excesivo de la mandíbula, o el déficit de crecimiento del maxilar, la mordida cruzada posterior unilateral (MCP) como se presenta en este caso clínico son problemas ortodóncicos que a menudo están relacionados y pueden presentarse juntos en un paciente. Etiológicamente factores ambientales y genéticos se encuentran estrechamente relacionados con la maloclusión clase III esquelética. Objetivo: Describir Tratamiento Ortodóncico de paciente clase III esquelética por retrusión maxilar y mordida cruzada posterior unilateral. Metodología: Diseño cualitativo, no experimental, descriptivo de un caso clínico. Se aplicó el método inductivo y analítico. Para la búsqueda bibliográfica se recopiló varios artículos científicos de algunas bases de datos, como Google Académico, Scielo, PubMed, Elsevier, además de revistas y libros, recolectando un total de 65 fuentes, tomando en cuenta 57 debido a la relevancia y aporte. Se describe el caso de un paciente clase III, con mordida cruzada posterior y anterior, Biprotusión y proinclinación superior además de retroquelia superior y proquelia inferior lo cual afecta a su perfil facial. Resultados: Mediante el uso del dispositivo Hyrax y las extracciones inferiores de premolares se logró corregir el problema transversal y sagital de manera compensatoria, mejorando satisfactoriamente la función, sonrisa, así como su perfil facial. Conclusiones: Debido a un diagnóstico correcto y adecuado plan de tratamiento se eliminó la mordida cruzada posterior unilateral con uso del Hyrax, se mejoró la estética de la sonrisa, el perfil facial

Palabras Clave: clase III, mordida cruzada posterior, Hyrax.

ABSTRACT

Skeletal class III is defined as a heterogeneous dentofacial anomaly. This anomaly occurs for various reasons, including excessive growth of the mandible, or deficit in growth of the maxilla, unilateral posterior crossbite (MCP) as presented in this clinical case are orthodontic problems that are often related and can occur together in a patient. Etiologically, environmental and genetic factors are closely related to skeletal class III malocclusion. Objective: Describe Orthodontic Treatment of a skeletal class III patient due to maxillary retrusion and unilateral posterior crossbite. Methodology: Qualitative, non-experimental, descriptive design of a clinical case. The inductive and analytical method was applied. For

the bibliographic search, several scientific articles were collected from some databases, such as Google Scholar, Scielo, PubMed, Elsevier, as well as magazines and books, collecting a total of 65 sources, taking into account 57 due to relevance and contribution. The case of a class III patient is described, with posterior and anterior crossbite, Biprotrusion and superior proclination as well as superior retrochelia and inferior prochelia which affects his facial profile. Results: Through the use of the Hyrax device and lower premolar extractions, the transverse and sagittal problem was corrected in a compensatory manner, successfully improving function, smile, as well as facial profile. Conclusions: Due to a correct diagnosis and adequate treatment plan, the unilateral posterior crossbite was eliminated with the use of the Hyrax, the aesthetics of the smile, the facial profile were improved

Keywords: class III, posterior crossbite, Hyrax.

INTRODUCCIÓN

Las malformaciones dentofaciales clase III, se caracterizan por una relación sagital donde la mandíbula se ubica en posición anterior en relación con el maxilar. Se encuentra entre las alteraciones que más afectan la estética, la fonoaudiología, la articulación y el proceso masticatorio (1)

En la clase III esquelética se constata un crecimiento maxilar pobre, un aumento del crecimiento de la mandíbula, o una combinación de ambos. Son malposiciones que producen un perfil cóncavo debido a la afectación de la relación sagital. Se evidencia cuando ha ocurrido migración de piezas dentales provocando una relación canina o molar adelantada si se compara con sus homólogas en el maxilar (2).

Las malformaciones dento esqueléticas provocan afectaciones en la porción orofacial, ya que ocasionan cambios en el proceso de fonación, masticación y deglución, así como insatisfacción en las personas, relacionada con su expresión facial (3). Las maloclusiones, pueden considerarse una anomalía morfológica y por ende funcional, de los huesos, músculos, piezas dentales que conforman el aparato estomatognático (4).

Desde el punto de vista epidemiológico las maloclusiones dentarias se consideran en orden de prevalencia la tercera problemática dental más frecuente, luego de las caries y la enfermedad periodontal. Una de las maloclusiones más frecuentes es la mordida cruzada

posterior (MCP), que se puede ver en un 8% de los casos con dentición decidua y hasta el 22 % en la dentición mixta, lo que significa que al llegar a la adultez muchos sujetos presentan trastornos serios de su anatomía orofacial (5).

El desarrollo deficiente del maxilar se puede dar en uno o varios planos del espacio, ya sea, horizontal, transversal o vertical, las mordidas cruzadas posteriores están asociadas al plano transversal, es decir, los dientes superiores no encajan correctamente con los inferiores correspondientes en la oclusión, en ocasiones esta anomalía se acompaña de un desarrollo vertical excesivo. (6)

Durante la evolución de la ortodoncia, se han empleado diferentes técnicas para el tratamiento de maloclusiones clase III, como en el caso de Ypanaque y Luque 2019, en el que se presenta un paciente de 21 años de sexo masculino con el diagnóstico de maloclusión clase III, mordida cruzada unilateral, le mencionaron al paciente dos estrategias, la primera empleaba la cirugía ortognática y ortodoncia, y la segunda un tratamiento ortodóncico de camuflaje, se describe finalmente el segundo plan con el uso de arcos segmentados, arco multiloop y dobles de compensación, alcanzado el objetivo acordado con un aceptable overjet y overbite, consiguiendo mejorar la relación molar y canina clase I. (7).

Jaime Aguilera. 2020, presenta un caso de camuflaje en una paciente de 24 años de clase III esquelética,

hiperdivergente, con laterognasia, la relación molar y canina clase III bilaterales, piezas 12 y 25 cruzadas, apiñamiento severo superior e inferior, overbite y overjet disminuido, líneas medias no coincidentes, se realizaron exodoncias de pm 34 y 44, para lograr la corrección del apiñamiento en ambas arcadas y obtener la clase I canina bilateral. se alcanzó la meta establecida, corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, overjet y overbite correctos, relación canina clase I y molar funcional, por ende, la corrección de la sonrisa del paciente (8).

De igual manera, Sha et. al. 2020, publica un trabajo de una paciente a quien se le presenta las opciones de tratamiento, elige la opción de camuflaje con extracción de premolares y declina la opción quirúrgica por su costo y riesgos, la paciente diagnosticada con maloclusión clase III canina y molar, le realizaron el tratamiento elegido consiguiendo el resultado deseado (9).

El tratamiento para este tipo de anomalía como se indicaba anteriormente debe ser lo más pronto posible y depende de un diagnóstico temprano, para solo tener que emplear procedimientos simples preventivos y no tener que acudir a métodos más invasivos, incluida la cirugía (10). Se reconocen diferentes métodos que se pueden utilizar para corregirla, como la expansión tanto rápida como lenta y la quirúrgica (11,12).

El presente artículo tiene como finalidad describir el Tratamiento Ortodóncico de una paciente clase III esquelética por retrusión maxilar y mordida cruzada posterior unilateral, en el cual se camufla la maloclusión, siendo el motivo de consulta "mejorar su sonrisa", Este caso resulta interesante por la complejidad de la anomalía y los procedimientos que se realizaron para obtener un resultado satisfactorio.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Corresponde a un paciente masculino de 26 años de edad, mestizo, Dirección: Guayaquil sur. Acude a la escuela de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad Piloto

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. En la anamnesis se recoge que; no ha tenido tratamiento de ortodoncia previo, tampoco se encuentra bajo tratamiento médico, es alérgico a los AINES, no presenta complicaciones con anestesia bucal, con Antecedentes patológicos familiares; Padre diabético, y sin Antecedentes patológicos personales. Refiere como motivo de consulta "quiero mejorar mi sonrisa"
Imágenes, fotos extraorales, intraorales, complementarias, análisis cefalométrico.

- *Fotos Extraorales*

En la evaluación clínica extraoral, se determinó, paciente mesofacial debido a que los dos tercios inferiores tenían bastante relación (figura 10 A-D), cara asimétrica con relación disarmónica, tabique nasal desviado (figura 10 B), con perfil recto, labios funcionales, retroquelia superior y proquelia inferior (figura 10 C).

Figura 1: Fotos Extraorales. A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto de perfil, D: Foto de tercios

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

- *Fotos Intraorales*

En el examen intraoral (Figura 11), se observa higiene bucal regular, líneas medias no coincidentes, mordida cruzada posterior unilateral derecha y mordida cruzada anterior (figura 11 A), del lado derecho presenta relación

molar Clase II y canina III (figura 11 B), y del lado izquierdo relación molar clase III y canina clase III (figura 11 C), la forma de la arcada superior es triangular y tiene apiñamiento marcado con la P# 12, 16 y 22 en palatoversión, ausencia clínica de P#15 (figura 11 D), en cuanto a la arcada inferior tiene forma cuadrada y apiñamiento marcado, con las P#31,42,44 en linguoversión, caries en las P#37, 46 y 47 (figura 11 E).

Figura 2: Fotos Intraorales. A: Foto Frontal. B: Foto lateral derecha. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de arcada superior. E: Foto de arcada inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

- *Imágenes Complementarias*

En la Radiografía panorámica observamos la P#38 incluida posición vertical, y P#48 incluida en posición horizontal (Figura 12 A). con la radiografía lateral de cráneo se realizó el estudio cefalométrico de Ricketts (figura 12 B)

Figura 3: Imágenes radiográficas. A: Radiografía panorámica. B: Radiografía cefalométrica.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

- *Análisis Cefalométrico*

Figura 4: Análisis Cefalométrico A: Cefalometría de Ricketts.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Conclusiones Cefalométricas

Paciente Clase III esquelética por retrusión maxilar, crecimiento vertical, proinclinación del incisivo superior, biprotrusión dentoalveolar, retroquelia superior y proquelia inferior.

Diagnóstico

Paciente masculino de 26 años de edad, clase III esquelética por retrusión maxilar, dolicofacial, mordida cruzada posterior unilateral derecha, mordida cruzada anterior, línea media desviada a la izquierda 3mm,

apiñamiento marcado en ambas arcadas, overjet negativo, overbite disminuido, perfil recto.

Objetivos

Corregir mordida cruzada posterior unilateral (lado derecho). Corregir mordida cruzada anterior. Conseguir clase canina I derecha e izquierda. Conseguir clase molar funcional derecha e izquierda. Mejorar overjet y overbite. Mejorar el perfil

Plan de Tratamiento

Extracción de P# 38, 48. Expansión maxilar sup. (HYRAX). Colocación de topes oclusales en los 6 (para descruzar el sector posterior y anterior). Colocación de brackets Roth Sup. Inf. Bandas en 6 y tubos en 7. Alineación y nivelación. Reevaluar el caso, posibilidad exodoncia de P#34, 44. Distalizar P# 33,43. Retracción del segmento anteroinferior. Colocar ligas intermaxilares para intercuspidación posterior. Paralelizar raíces. Contención fija 3-3 inferior y acetato superior.

Secuencia del Tratamiento

Figura 5: Hyrax con topes en las piezas (26,36). A: Foto oclusal superior. B: Foto frontal en oclusión. C: Foto oclusal superior (expansión). D: Foto frontal en oclusión con Brackets

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

El 30 de mayo del 2022 se inició el tratamiento con cementación de Hyrax más topes en los primeros molares superiores con el propósito de levantar la mordida y de esta manera librar la oclusión (Figura 8 A)

para poder descruzar el sector tanto posterior como anterior mientras se realizaba la expansión de la arcada (Figura 8 B), luego de corregir el problema transversal, se fijó el tornillo Hyrax con ligadura metálica para usarlo como anclaje (Figura 8 C). Posterior a esto se colocaron Brackets Roth 0,022x0,028, excepto en las P#12, 22, 31, 42 por su mala posición, con tubos en los 7 superiores y tubos en 6 y 7 inferiores. Arcos termoactivados #0,012, con open coil spring ligeramente activados para empezar a crear espacios para la P#12 y 22 (Figura 8 D).

3er Control (24 de Octubre/2022)

Arcos termoactivados 0,016x0,016 Niti. Se incorporó al arco la pieza #22, entre las piezas #11 y #13 se activó un open coil spring para crear espacio a la P#12 (Figura 9) la cual tiene ligadura en aproximación y se encuentra cruzada (Figura 9 B), sin embargo, se observa en la arcada superior como se va liberando el apiñamiento de manera favorable.

Figura 6: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

6to Control (20 de Febrero/2023)

Arcos Termoactivados 0,016x0,022 Niti. Se colocó ligadura metálica para hacer anclaje en el sector posterior desde P# 36 a 35 y desde la P# 46 a 45, para de esta manera empezar con la distalización muy ligera de caninos inferiores debido al calibre y aleación del arco, los cuales se ligaron individualmente para evitar

movimientos indeseados, y se utilizó cadena elástica de 5 eslabones de ambos lados con el fin de hacer fuerza muy leve (Foto 10 B-C), la cual iba desde la P#36 a al hook de la P#33 y desde la P#46 al hook de la P#43. En este control se retiraron los topes oclusales de los molares superiores (16-26) ya que podemos verificar en la arcada superior como el incisivo lateral (12) mejoró considerablemente su posición en sentido sagital respecto al canino inferior (43) de manera que está incorporado en el arco. Se observa que se retiró el dispositivo Hyrax que estuvo como anclaje durante 7 meses.

Figura 7: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral izquierda. C. Foto lateral derecha. D. Foto oclusal superior. E. Foto oclusal inferior

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

10mo Control (15 de mayo/2023)

Arco superior 0,019x0,025 Niti, Arco inferior 0,018x0,025 acero, se continúa con la distalización de piezas #33,43 las cuales se encuentran con ligadura metálica individual para evitar rotaciones, por ende se mantiene la ligadura en bloques de los sectores posteriores de ambos lados para colocar la cadena elástica de 3 eslabones, la cual va desde la P#36 hasta la #33 y desde la P#46 hasta la #43

(Figura 11 B-C), además se colocó una cadena desde la P#32 a la 33 para ayudar a distalizar un poco el incisivo lateral inferior izquierdo en conjunto con el canino (Figura 11 A), lo que va favoreciendo a la liberación de apiñamiento anteroinferior, además en la P#42 se cementó el bracket y colocó un arco adicional #0,012 Niti, así mediante esta mecánica de doble arco se pueda ir incorporando este incisivo lateral derecho en la arcada, se puede notar una mejor relación incisal (bis a bis) y sin mordida cruzada posterior.

Figura 8: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

13vo Control (14 de Agosto/2023)

En este control el paciente llegó a consulta con dos Brackets descementados en la P#25 y 12 por tal razón se bajó el calibre del arco en el maxilar superior a un termoactivado #0,018 Niti, y se dejó con ligadura metálica individual en dichas piezas. Se mantiene el arco inferior 0,018x0,025 de acero para iniciar la retracción de segmento anteroinferior (Figura 12 A) con uso de cadenas elásticas con 4 eslabones desde los molares inferiores a los hooks crimprables anteroinferiores, previamente se realizaron bloques posteriores desde la P#37 hasta la #35 y desde la P#47 hasta la #45 con ligadura metálica en 8 y un bloque anterior de los 4 incisivos (Figura 12 B-C).

Figura 9: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

16vo Control (20 de Noviembre/2023)

Arco Superior 0,019x0,025 Niti, se mantiene el arco inferior 0,018x0,025 de acero con los Hooks crimpables (Figura 12 A) para seguir con el cierre de espacios el cual se esta dando reciprocamente siendo muy favorable en el tratamiento ya que tambien se necesita mesializar los sectores posteriores y de esta forma mantener la relacion canina I bilateral que se ha conseguido, se colocó cadena elástica de 3 eslabones desde los primeros molares inferiores hasta los hook crimpables respectivos, se indico uso de ligas intermaxilares bilateral de 1/8 Heavy en delta para mejorar intercuspidadación en zona posterior (Foto B-C). Se aprecia como se ha conseguido mejorar el overjet y overbite, a esto favoreció los bordes incisales que se le realizaron al paciente.

Figura 10: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Finalización de caso (10 de Mayo/2024)

Se finalizó el caso cumpliendo con los objetivos propuestos al iniciar el tratamiento; se logró corregir mordida cruzada posterior unilateral y mordida cruzada anterior (Figura 14 A), se consiguió clase canina I bilateral y relación mola funcional bilateral, así como mejorar el overjet y overbite (Figura 14 B-C), la arcada superior de forma ovoidea al igual que la arcada inferior (Figura 14 D-E). Así como también se mejoró el perfil del paciente.

Figura 11: Fotos intraorales de Finalización. A. Foto de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda. D. Foto oclusal superior. E. Foto oclusal inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024
 Se colocó como contención en la arcada superior placa de acetato (Figura 15 A-B-C) y en la arcada inferior un retenedor fijo de 3 a 3 (Figura 15 D).

Figura 12: Fotos intraorales de Finalización. A. Foto de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda. D. Foto oclusal superior. E. Foto oclusal inferior.

norma pero mejoró su angulación, el AFI cambió de 53° a 51° entrando en norma, el plano mandibular mejoró de 35° a 26° lo cual indica que está en norma, el ángulo interincisivo cambio de 120° a 128° por lo tanto sigue estando en norma. La inclinación del incisivo superior cambio considerablemente de 35° a 25° lo que indica que esta en norma y la inclinación del incisivo inferior de 26° a 22° se mantiene en la norma pero por la compensación disminuyo la inclinación 4°, la posición de los incisivos cambio de 8mm respecto al plano A-Pg a 6mm y la protrusión labial de omm mejoró a -1.14mm (Figura 16 A-B)). Todos los cambios en estos datos indican una rotación mandibular antihoraria producto de las extracciones realizadas para poder compensar la clase III

Figura 13: Foto de cefalometría de Ricketts. A. Foto de comparación cefalométrica. B. Radiografía Cefalométrica.

A	DATOS CEFALOMETRICOS	INICIO	FINAL
	Convexidad	-1	-1
	Profundidad Facial	86°	88°
	Profundidad Maxilar	85°	85°
	Eje Facial	84°	86°
	AFI	53°	51°
	Plano Mandibular	35°	26°
	Anto Mandibular	35°	35°
	Angulo Interincisivo	120°	128°
	Incl Inc Superior	35°	25°
	Protrusion Inc Superior	8mm	6mm
	Inclinación Inc Inferior	26°	22°
	Posición Inc Inferior	8mm	6mm
	Protrusion Labial	0mm	-1.14mm

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En las fotografías extraorales observamos el cambio en el perfil facial a pesar de que se mantiene recto, de acuerdo con el plano estético de Ricketts mejoró notablemente la posición del labio inferior de omm a -1.14mm (Figura 17 A-B). Se evidencia como mejoró la expresión de la sonrisa, ya que anteriormente solo se observaban los incisivos inferiores y en la actualidad el paciente puede sonreír con más seguridad mostrando un arco de sonrisa optimo, cambiando la posición de los labios (Figura 17 C-D).

En las radiografías no se evidenciaron; reabsorción ósea, ni radicular significativa. En la cefalometría de Ricketts hubo cambios en los siguientes ángulos: la profundidad facial de 86° a 88° este ángulo sigue estando en norma, el eje facial cambio de 84° a 86° se encuentra fuera de la

Figura 14: Fotos faciales finales. A. Foto de perfil antes. B. Foto de perfil después. C. Foto de sonrisa antes. D. Foto de sonrisa después

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

DISCUSIÓN

Huang en 2022 en una revisión sistemática, recomienda el uso de MARPE en paciente adultos, ya que nos ofrece un mayor efecto de expansión que el Hyrax, permitiéndonos la separación de la sutura media palatina. Por otro lado, señala que los minitornillos utilizados aumentan la fuerza de anclaje del esqueleto y esto ayuda a superar la resistencia a la expansión, (5). Sin embargo, Espinoza et. al. en el 2018 nos presenta un caso clínico de un paciente de 18 años con mordida cruzada posterior bilateral y apiñamiento severo, el cual fue manejado sin extracciones y la aplicación de un Hyrax convencional, consiguiendo una expansión dentoalveolar el cual fue favorable para corrección del problema transversa (13). Coincidiendo de esta manera con nuestro caso clínico, donde al paciente adulto se le aplicó un hyrax y al finalizar el tratamiento se obtuvieron resultados favorables, corrigiendo así la mordida cruzada posterior unilateral que presentaba.

Jaime Aguilera. 2020, presenta un caso de camuflaje de clase III esquelética, donde se realizaron exodoncias de primeros premolares inferiores, para lograr la corrección de apiñamiento de ambas arcadas, se alcanzó la meta establecida, como overjet y overbite correctos, relación canina clase I y molar funcional, por ende, la corrección de la sonrisa del paciente, de igual manera, Sha et. al. 2020, publica un trabajo de una paciente a quien se le ofrecen las opciones de tratamiento, y elige la opción de camuflaje con extracción de premolares inferiores y rechaza la opción quirúrgica por su costo y riesgos. Concordando de esta manera con nuestro paciente diagnosticado con maloclusión clase III canina y molar, donde se realizaron las extracciones de premolares inferiores (piezas 34 y 44) para poder liberar el apiñamiento anteroinferior y posteriormente retracción del mismo, obteniendo resultados bastante satisfactorios como la corrección de su problema sagital, con clase I canina bilateral y clase molar funcional.

El Dr. Eduardo Messen y Dr. Reginaldo Trevisi en el 2018 mencionan que la versatilidad de la filosofía MBT ofrece ventajas para el manejo y corrección de las clases III, ya que, al tener un torque alto en los incisivos superiores y un torque negativo en los incisivos inferiores, nos permite corregir esta maloclusión (14). Por otro lado, Ureña en el 2021 nos describe un caso clínico de clase III esquelética, donde fue manejado con brackets Roth y extracción de cuatro premolares, consiguiendo cambios satisfactorios al finalizar el tratamiento (15); coincidiendo de tal manera con el presente caso clínico que fue manejado con prescripción de brackets Roth 0,022x0,028, recordando que al realizar una retracción antero-inferior utilizando un anclaje estacionario nos permitió obtener un cierre de espacio recíproco (con mesialización posterior), y al contar con un torque de 0° en los brackets de los incisivos inferiores, nos ofreció finalizar el tratamiento con una correcta inclinación (22°), movimientos y biomecánicas que fueron totalmente favorable para el manejo de clase III dentaria que presentaba nuestro paciente.

La maloclusión de clase III aunque es la menos frecuente, es la que más se relaciona con alteraciones faciales, con

predominio del prognatismo o una hipoplasia maxilar, afectando a su perfil facial (16). En este sentido, Araujo *et al.*, plantea que, para una compensación de una maloclusión clase III se necesita de una proinclinación de lo incisivos superiores y retroinclinación de los inferiores, además de la consiguiente corrección del perfil facial y la porción esquelética (17). En nuestro paciente gracias al correcto diagnóstico y plan de tratamiento, se logró conseguir inclinaciones dentales favorables que nos permitieron corregir de forma correcta su problema sagital, mejorando así su perfil facial.

En los diferentes estudios se ha constatado gran variabilidad en cuanto al resultado (2,18), lo que viene dado por el tipo y gravedad de la maloclusión, el tipo de tratamiento empleado, cuan cooperativo sea el paciente, las características del propio paciente, como pueden ser la edad, adaptación de sus tejidos tanto los duros, como los blandos, el tipo y tiempo de empleo de la aparatología que se utilizó. Cuando se tienen en cuenta todos estos aspectos y se cumplen las normativas y guías de procedimientos el resultado es satisfactorio como ocurrió en el presente caso.

Se finaliza indicando que los resultados observados en este paciente se puede plantear que, el empleo de dispositivo Hyrax para la expansión maxilar no quirúrgica, unida al tratamiento ortodóncico con brackets y los procesos de exodoncia necesarios constituyen una alternativa fiable y seguro para no tener que emplear cirugía ortognática, sobre todo en pacientes jóvenes sin hábitos ni enfermedades periodontales, resultado similar al obtenido por Ghergu en su investigación (18).

CONCLUSIONES

El tratamiento de Ortodoncia realizado, unido a la colaboración del paciente fue fundamental. Gracias a esto se logró compensar dentalmente la maloclusión clase III debido a la retrusión maxilar, para esto se identificaron los problemas dentales que presentaba el paciente, como; la mordida cruzada posterior unilateral (lado derecho), la mordida cruzada anterior, apiñamiento

marcado superior e inferior, la relación molar derecha clase II e izquierda clase III, y la relación canina clase III bilateral.

Para el correcto diagnóstico, aparte de la evaluación intraoral y extraoral, las pruebas complementarias como los estudios de modelos y radiografías, fueron elementos esenciales. En la cefalometría de Ricketts, se obtuvo la convexidad de -1 con una profundidad maxilar en 85° indicando retrusión maxilar, presentaba Biprotusión dentoalveolar (8mm), y proinclinación del incisivo superior 35°, en este caso la inclinación del incisivo inferior se encontraba dentro de la norma 26°, lo cual fue favorable para nuestro tratamiento debido a que este fue netamente compensatorio, no solo se realizó la mecánica de retracción si no también mesialización del sector posterior de forma reciproca.

Los resultados satisfactorios en este caso muestran la efectividad del tratamiento con Hyrax empleado para el manejo de la mordida cruzada posterior unilateral, el cual fue bien aceptado por el paciente por su comodidad e higiene, ayudó a resolver el problema transversal, expandiendo la arcada maxilar y mejorando la relación oclusal, demostrando eficacia en el tratamiento para mejorar la sonrisa del paciente y su estética facial, siguiendo los protocolos establecidos en las guías para el tratamiento, se indicó realizar la activación diaria con 2/4 de vuelta, hasta obtener los resultados esperados.

No ocurrieron mayores complicaciones durante el tratamiento ortodóncico a más de dolor moderado e incomodidad, algo común ocasionado por el Hyrax, topes y demás aparatología.

Finalmente se concluye, que se cumplieron los objetivos del plan de tratamiento propuestos, corrigiendo la mordida cruzada posterior unilateral derecha, y mordida cruzada anterior, consiguiendo clase canina I bilateral, así como clase molar funcional bilateral. De la misma manera, mejorar overjet y overbite, devolviendo no solo la funcionalidad oclusal si no la estética de la sonrisa para que nuestro paciente pueda sonreír con confianza ya que era el motivo principal de consulta.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Mardones M, Rodrigo RG, Torres C. Resultados posoperatorios y satisfacción en pacientes operados de cirugía ortognática durante los años 2011-2018 en Hospital San José, Chile. *Rev Otorrinol Cir Cabeza Cuello*. 2020; 80: p. 453-60.
2. Cárdenas CM, Guerrero DE. Estabilidad dental post-ortodóntica en pacientes clase III esquelética, tratamiento quirúrgico vs. Camuflaje. *CIENCIAMATRIA*. 2023; 9(1): p. 773-87.
3. Kallunki J, Sollenius O, Paulsson L, Petré S, Dimberg L, Bondemark L. Oral health-related quality of life among children with excessive overjet or unilateral posterior crossbite with functional shift compared to children with no or mild orthodontic treatment need. *Eur J Orthodont*. 2019; 41(2): p. 111-6.
4. Narangerel G, Cheng JH, Sainbayar B, Ganburged G. Perception of and Attitudes on Malocclusion : A Literature Review Perception of and Attitudes on Malocclusion : A Literature Review. *Taiwan J Orthodont*. 2021; 33(3): p. 102-10.
5. Yanza NG, Guerrero DE. Tratamiento ortodóntico de mordida cruzada posterior. *CIENCIAMATRIA*. 2023; 9(1): p. 757-72.
6. Alvarez A. Publicación: Estudio de la influencia de la mordida cruzada posterior unilateral sobre la maduración y el desarrollo dental en niños de la Comunidad de Madrid. 2020.
7. Patricio* GCL, Valeria** SC, Estuardo BCM. Malocclusion de clase III, tratamiento ortodoncico. Revisión de la literatura. 2015.
8. Jaime C, Gurrola B. Camuflaje ortodóntico en paciente clase III esquelética con laterognasia. [Online]; 2020 [cited 2024 04 25. Available from: <https://dentistaypaciente.com/caso-clinico-141.html>.
9. Ha NSSF. Camouflage treatment for skeletal Class III patient with facial asymmetry using customized bracket based on CAD/CAM virtual orthodontic system. 2020;(4).
10. Bukhari A, Kennedy D, Hannam A, Aleksejuniene J, Yen E. Dimensional changes in the palate associated with slow maxillary expansion for early treatment of posterior crossbite. *Angle Orthodont*. 2018; 88(4): p. 390-6.
11. Cardinal L, Martins I, Gribel BF, Dominguez GC. Is there an asymmetry of the condylar and coronoid processes of the mandible in individuals with unilateral crossbite? *Angle Orthodont*. 2019; 89(3): p. 464-9.
12. Ugolini A, Agostino P, Silvestrini A, Harrison JE, Batista KB. Orthodontic treatment for posterior crossbites. *Cochrane Database Systematics Rev*. 2021; 12.
13. Espinosa S, Gurrola B, Casasa A. Manejo del paciente con apiñamiento severo y mordida cruzada posterior bilateral con expansor maxilar tipo Hyrax. *Odontología Vital*. 2018; 29.
14. 3M. 3m. Ciencia aplicada a la vida. [Online]; 2018. Available from: https://www.3mchile.cl/3M/es_CL/dental-la/3m-dental-al-dia/noticias/~/filosofia-mtb-tratamiento-clase-III/?storyid=51d73c4b-d61e-4492-a647-e6cbd349bd53.
15. Ureña G. CAMUFLAJE DE MALOCLUSIÓN CLASE III CON ORTOPEDIA Y EXODONCIAS DE 4 PREMOLARES. Lima; 2021.
16. Alhammadi MS, Almashraqi AA, Khadhi AH. Orthodontic camouflage versus orthodontic-orthognathic surgical treatment in borderline class III malocclusion: a systematic review. *Clin Oral Invest*. 2022; 26: p. 6443-55.
17. Araujo MT, Squeff LR. Orthodontic camouflage as a treatment alternative for skeletal Class III. *Dent Press J Orthod*. 2021; 26(4).
18. Ghergu A. Expansión rápida maxilar en el paciente adulto sin asistencia quirúrgica. Tesis Doctoral.

Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Odontología; 2019.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo